

TA’LIMDA INNOVATSION VA TEXNOLOGIK YONDASHUV

Qodirova Dilshoda Abdunabiyevna

Farg’ona davlat universiteti o’qituvchisi

Annotatsiya: Yangi munosabatlarning o’ziga xos jihati an’anaviy ta’limdagidan farq qilib, o’quvchi-talabalarning mustaqilligi va o’quv faoliyatini taqiqlamasdan, balki belgilangan maqsadga yo’naltirish, o’quv faoliyatini hamkorlikda tashkil etish, ularni faoliyatga ongli ravishda yo’llash, biror-bir faoliyatni buyruq orqali amalga oshirmasdan, balki samarali tashkil etish orqali o’quvchi-talabalarda fan asoslarini o’rganishga bo’lgan qiziqishlarini orttirish, shaxsning ehtiyoji, qiziqishi va imkoniyatlarini chegaralamasdan erkin tanlash huquqini berish sanaladi.

Kalit so’zlar: pedagogik texnologiya, texnologik yondashuv, metod, tadqiqot yo’li, loyiha, o’qitish vositalari, loyihalash metodi, innovatsiya, texnologik yondashuv.

Pedagogik texnologiya texnologik yondashuvga asoslanadi. Texnologik yondashuv deganda tayyor mahsulot (ishlab chiqarish texnologiyasiga o’xshash) olish uchun ishlab chiqarish jarayonlarida qo’llaniladigan usul va metodlar to’plami tushunilib, qo’yilgan maqsadlarga erishishda kutilgan natijalarni kafolatlaydigan usul metodlari majmuasi tushuniladi. Agar metod bilish yo’li, tadqiqot yo’li yoki biror faoliyatdagi ma’lum amaliyot va nazariy bilimlar sohasini egallashni harakatlar, operatsiyalar, usullar majmuasi deb tushunsak, pedagogik texnologiyaning ta’lim usuli, ma’lum ma’noda ta’lim-tarbiya jarayonlari, vositalari, shakl va metodlari majmuasini anglatadi.

Pedagogik texnologiyani an’anaviy o’qitish metodikasidan farqlovchi belgilari ko’p. Pedagogik texnologiya an’anaviy metodikadan, avvalo maqsadlarning qo’yilishi va unga erishishi bilan farqlanadi. Pedagogik texnologiya usuli tarkibiy qismiga ta’limning umumiy maqsadlari (o’qituvchi va talabaning maqsadlari)ni ishlab chiqish, ta’lim maqsadlarini nazorat (test) topshiriqlariga o’tkazish, maqsadga erishish usullari kiradi.

Loyihalashtirish faoliyati o’quvchi-talabalar bilan ishlashni tashkillashtirishning eng ommabop shakllaridandir. Loyihalash metodi – o’qitishning tashkillashtirilishi bo’lib, o’quvchi-talabalar rejalashtirish va amaliy vazifalarni bajarishlari orqali loyiha ko’rinishida bilim oladi. Loyihalashtirish metodini qo’llash natijasida loyiha (proekt) ko’rinishidagi bilim o’zlashtiriladi.

O’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi munosabatlarni ifodalovchi hamkorlik pedagogikasiga tayanib, talabalarning birgalikda ta’lim olishlari amalga oshiriladi. Talabalarni hamkorlikda ta’lim olishlari, ta’lim jarayonlarini loyihalashtirish, talabalar

bilan ishlashni loyihalashtirish kabilar zamonaviy pedagogik texnologiyalarning asosiy metodlari hisoblanadi.

O’quv-tarbiya jarayonida vujudga kelgan yangi pedagogik munosabatlar mazkur jarayonda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llashni taqozo etadi. Pedagogika fani va amaliyotida turli xil yondashuvlar qo’llaniladi. Ular og’zaki-ko’rgazmali, tadqiqiy, izlanuvchan, tizimli, funksional, kompleks, texnologik, faoliyatli yondashuvlardir.

O’quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish pedagogdan ijobiy ishlashni talab etadi. Pedagog o’zida unga yordam beruvchi tashqi imkoniyatlar, ya’ni, nazariy-amaliy, o’quv qurollari va vositalari mavjudligi haqida to’liq ma’lumotlarga ega bo’lishi kerak. Pedagog o’zidagi mavjud ma’lumot va imkoniyatlar asosida qaralayotgan ta’lim yo’nalishi bo’yicha ma’lumotlar hamda ilg’or o’qitish uslublarini ko’zlagan maqsadga yo’naltirish qobiliyatiga ega bo’lishi lozim.

Pedagogda shakllangan bilim, ko’nikma, malaka, o’qitish vositalari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar imkoniyatlarini maqsadga muvofiq yo’naltira olish qobiliyatlari mavjud bo’lib, u davlat ta’lim standartlari asosida ta’lim oluvchiga aniq maqsadini belgilab beradi. Bu esa, o’z navbatida, pedagogik texnologiyalarni qo’llash rejasini ishlab chiqishga, ya’ni vazifalarini belgilab olishga olib keladi. Belgilangan maqsad va vazifalarni e’tiborga olgan holda ta’limning harakatchan modeli yaratiladi. Modelni ishlab chiqish asosan tizimli yondashuv uslubi, maqsadlar tizimini yaratish va unga erishish ketma-ketligiga asoslangan holda olib boriladi. Ta’lim modelini yaratish zamonaviy ta’lim texnologiyasining asosiy talablaridan biridir.

Ta’lim – pedagogik jarayonning muhim tarkibi bo’lib, o’quvchi-talaba bilan o’qituvchi (pedagog) ning shaxsga yo’naltirilgan o’zaro munosabatlari hisoblanadi. Ijtimoiy bilimga teng bo’lgan pedagogik texnologiyalarning tashkil topishida fanning roli ortib bormoqda.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning psixologik-pedagogik nuqtai nazardan takomillashuvining asosiy yo’nalishlari quyidagilar bilan ifodalanadi:

-o’quvchi-talabaning yodlashdan eslab qolish funksiyasiga o’tishi, ya’ni o’zlashtirilganini ishlatish imkonini beruvchi aqliy rivojlanish jarayoniga o’tishi;

-o’rtacha o’quvchi-talabaga yo’naltirilganlikdan o’qitishning tabaqalashgan va individuallashtirilgan dasturlariga o’tish;

-o’quvchi-talabaning tashqi motivasiyasidan ichki ma’naviy tartibga o’tish.

Ta’limda zamonaviy didaktika va ta’lim tarkiblarining samaradorligini oshirish, yangi g’oya va texnologiyalarning ilmiy ishlab chiqilishi va amaliy asoslanishiga o’tilmoqda. Bunda har xil pedagogik tizim bilan o’qitish texnologiyalari o’rtasida bog’liqlik, amaliyotda davlat ta’lim tizimining yangi shakllarining aprobasiyasi,

hozirgi zamon sharoitida o’tmishning pedagogik tizimlarini qo’llash muhim hisoblanadi.

Pedagogik texnologiya paydo bo’lgunga qadar boshqa masalalar qatorida murakkab qurilma va jarayonlar o’rganiladigan ta’lim tizimi doirasida aynan ta’lim jarayonini etarlicha samarali loyihalash qoidasi ishlab chiqilmadi. Bu bo’shliqni pedagogik texnologiya pedagogning loyihalashtirilgan o’quv jarayoniga ijodiy yondashuvi uchun keng o’rin qoldirgan holda to’ldiradi. Pedagogik texnologiyaning o’ziga xos tomoni shundan iboratki, unda o’quv maqsadlariga so’zsiz erishish o’quv jarayonida loyihalashtiriladi va amalga oshiriladi. Texnologik yondashuv, eng avvalo, yuzakilikda emas, balki rejalashtirilgan natijani amalga oshirish imkonini beruvchi konstruktiv, ko’rsatmali sxemada o’z ifodasini topadi.

Maqsadga yo’naltirilganlik, jarayon natijalarining tashxisli tekshiruvini o’quv jarayonining barcha qirralarini qayta ishlab chiqish davriga mujassamlashtirish imkonini yaratadi. U asosan o’z ichiga quyidagilarni oladi:

- ta’limda umumiy maqsadning qo’yilishi;
- tuzilgan umumiy maqsaddan aniq maqsadga o’tish;
- o’quvchi-talabalarning bilim darajalarini dastlabki (tashxisli) baholash;
- bajariladigan o’quv ishlari majmuasi (bu bosqichda teskari bog’lanish asosida zudlik bilan ta’lim jarayoniga tuzatish kiritish bo’lishi lozim);
- natijani baholash.

O’quv maqsadlarining to’liq standartlashtirilishining me’yori quyidagicha bo’lishi mumkin:

- a) yuqori, ammo mutlaq emas;
- b) mutlaq.

Birinchi holatda maqsadning murakkabligi tufayli uni to’liq kuzatuvchan hatti-harakatlar turiga aylantirish imkonini bermaydi, davr to’laligicha qayta ishlab chiqilmaydi. Ikkinchi holatda konveyrli jarayon bo’lgan ta’limning reproduktiv turi bilan ish yuritiladi.

O’quv jarayonining barcha bosqichlarida butun tizimning asosiy texnologik jihati – o’quv jarayonining so’nggi natijalariga yo’naltirilganligini kuzatish mumkin.

Umumiy ko’rinishda pedagogik texnologiya tarkibiga quyidagilar kiradi:

- identifikasiyalangan o’quv maqsadlarini ishlab chiqish;
- o’quv maqsadlari taksonomiyasi;
- o’quv maqsadlarini nazorat (test) topshiriqlariga aylantirish;
- maqsadga erishish usullari;
- erishilgan o’quv maqsadlarini baholash.

Pedagogik texnologiyani tushunishning asosiy yo’li aniq belgilangan maqsadlarga qaratilganlik, ta’lim oluvchi bilan muntazam o’zaro aloqani o’rnatishdir. O’zaro aloqa pedagogik texnologiya asosini tashkil qilib, o’quv jarayonini to’liq

qamrab oladi. O’qituvchi (pedagog) o’z oldiga o’quvchi-talabalar o’quv materialining mazmunini tushunib, o’zlashtirib, ma’lum bilimlarni egallab, amaliyotda qo’llashga o’rgansin degan maqsadni qo’yadi. Pedagogik maqsadga erishganlik yoki erishmaganlikni bilishning aniq vositalari bo’lgandagina, o’qituvchi (pedagog) o’zining mehnati samarali ekanligiga va tanlagan metodlari maqsadga muvofiqligiga yoki aksincha, samarasiz ekanligiga ishonch hosil qilishi mumkin.

M.V.Klarin fikribo’yicha o’qituvchi (pedagog)lar tomonidan maqsadlarni belgilashning o’ziga xos usullari quyidagicha:

- 1.O’quv materialining rejasidan kelib chiqib, maqsadni belgilash.
- 2.Maqsadni o’qituvchi (pedagog) faoliyati orqali aniqlash.
- 3.O’quvchi-talabaning intellektual, emosional, shaxsiy rivojlanish ichki jarayonlari va qonuniyatlari orqali o’quv maqsadini qo’yish.

O’qitishning maqsadi ta’lim mazmuni, o’qituvchi (pedagog)ning yoki o’quvchi-talabaning faoliyati orqali belgilash ta’limda kutilayotgan natijalar haqida aniq taassurotga ega bo’lishga imkon bermaydi.

Umuman olganda, ta’lim jarayonida vazifalarni o’lchash, aniqlash, o’qitishni qayta takrorlash imkoniga ega bo’lish uchun har bir maqsadga erishish mezonini bilish kerak, ya’ni ta’lim maqsadi shunday qo’yilishi kerakki, unga erishganlik haqida aniq xulosa chiqarish mumkin bo’lsin.

Mashg’ulot mazmuni deganda, talaba o’qitish jarayonida egallashi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalar hajmi hamda xarakteri tushuniladi. Mashg’ulot mazmunini loyihalashga kirishilganda pedagogik tizimning birinchi elementi - maqsad bilan o’zaro farqlanadigan tomonlarini hisobga olish kerak bo’ladi.

Pedagogik tizimning maqsadini belgilashda, uning talabalar o’rganishi lozim bo’lgan ro’yxati keltiriladi va ular mashg’ulot maqsadini aniqlash uchun xizmat qiladi. Mashg’ulot mazmunini saralashda ma’lumotlarning umumiy hajmidan asosiy qismi ularga etkaziladi. Dasturda mashg’ulot materiallari tushunarli tarzda berilishi muhim. Buning uchun u ma’lum murakkablik darajasida bayon etiladi. Shu boisdan didaktikada “oddiydan murakkablikka” qoidasi mavjud. Bu qoidaga mashg’ulot mazmunini izchil va ketma-ket yoritishda rioya qilinadi.

Dastur o’qitish darajasi ilmiy-nazariy va siyosiy jihatdan qanday bo’lish kerakligini, talabalarda dunyoqarashning qaysi qirralarini shakllantirish zarurligini ko’rsatsa, darslik bu muammolarni aniq tushuntirib beradi. Mashg’ulot mazmuni ma’lum qonuniyatlar asosida didaktik tayyorlanmas ekan, uni belgilagan vaqt davomida egallash murakkab kechadi, ba’zan bu mazmun talabalarning o’zlashtirish qobiliyatiga mos kelmay qoladi. Shuning uchun ularning bilimlarni egallashini osonlashtirish maqsadida mashg’ulot mazmuniga nimadir kiritish yoki pedagogik texnologiya to’plagan boshqa bir usullarni taklif etish kerak bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Avliyakov N.X., Musayeva N.N., *Pedagogik texnologiya* // T.: Tafakkur Bo’stoni – 2012. - 207 b.
2. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar yordamida biologiyani o’qitish. O’qituvchilar uchun amaliy qo’llanma // T.: Vektor-press. 2010. - 112 b.
3. Tuychiyeva, X. (2023). YAPON SAFORASI (SOPHORA JAPONICA L) NING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(8).
4. kizi Tuychiyeva, X. Z., & Turdibekov, M. (2022). BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOPHORA JAPONICA. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(7), 146-151.
5. Abdurahim, N. (2023). The Technology of Growing Sophora Japonica L. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(5), 128-133.
6. Muhiddinov, A., & qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023). JISMONIY RIVOJLANISH SOG ‘LIQNI SALASH HOLATINI BAHOLASHDAGI O ‘RNI. *GOLDEN BRAIN*, 1(4), 83-87.
7. qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023). O ‘SIMLIKLARNI ZARARKUNANDA HASHAROTLARDAN HIMOYA QILISH USULLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 33-39.
8. qizi Tuychiyeva, X. Z., & Turdibekov, M. (2022, December). THE ECOSYSTEM OF INSECTS. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 19, pp. 110-113).
9. Tuychieva, K., Khalilova, B., Mamatova, M., Shakhbazova, G., & Khamrakulova, R. (2023, May). Study Of Bigdata Strategic Analytics in Sustainable Smart System of Farming. In *2023 3rd International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE)* (pp. 1355-1358). IEEE.
10. Normatov, A., & qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023). SHIRALARNING YASHASH TARZINING XILMA-XILLIGI. *GOLDEN BRAIN*, 1(11), 278-281.
11. qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023, January). Biologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari. In *international conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 378-380).
12. Tuychiyeva, X. Z. qizi, & Turdibekov, M. (2022). THE ECOSYSTEM OF INSECTS. *INTERNATIONAL CONFERENCES*, 1(19), 110–113. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/cf/article/view/715>
13. Qodirov, A., & qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023). YAPON SAFORASINING KIMYOVIY TARKIBI VA XALQ TABOBATIDAGI O ‘RNI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 250-252.
14. qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023). TERMITLARNING BIOEKOLOGIYASI. *GOLDEN BRAIN*, 1(27), 149-152.

15. Tuychiyeva, X. (2023). KERATOFAG HASHAROTLAR VA ULARGA QARSHI KURASHISH. Talqin va tadqiqotlar, 1(12).

16. qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023). KERATOFAG HASHAROTLAR VA ULARGA QARSHI KURASHISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(4), 455-457.

17. Kamalova, H., & Tuychieva, H. (2021). Improving the spiritual immunological education of academic lyceum students specific issues. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(4), 616-620.

18. Kuldoshevna, A. M., Khasanbaevna, R. D., Kizi, T. K. Z., & Ugli, S. U. B. (2021). FORMATION OF KEY COMPETENCIES IN CHEMISTRY AND BIOLOGY. Вестник науки и образования, (8-2 (111)), 15-18.

19. qizi Tuychiyeva X. Z. FARG ‘ONA VODIYSI SHAROITIDA IQLIMLASHTIRILGAN DARAXTLAR BIOEKOLOGIYASI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 2. – С. 147-150.

20. qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023, January). Biologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari. In international conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 378-380).